

ONA TILI TA’LIMINING MAZMUN-MOHIYATI

Qudratova Shoxista Raximberdiyevna

Navoiy viloyat Xatirchi tuman 35-maktab

ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili fanini umumta’lim maktablarida sifatli va maqsadli o‘qitilishida darliklarning o‘qichilarning ogzaki va yozma nutqini rivojlantirish uchun moljallangan mashqlarning o‘rnim katta ekanligi haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: o‘zak, fonetika, leksika, imlo, punktuatsiya, morfologiya, sintaksis.

Maktab o‘quvchilari uchun mo‘ljallangan “Ona tili” fanidan o‘quv dasturi besh yillik ta’limni qamrab olib, 5-9-sinf o‘quvchilari o‘zlashtiradigan materiallarni nazarda tutadi. Maktab o‘quvchilariga o‘zbek tilshunosligining barcha sohalari, bo‘limlari, qismlari haqida ma’lumot berishning imkoniyati yo‘q. Biroq shunga qaramasdan o‘quvchilar ona tili darslarida tilshunoslikning asosiy bo‘limlari – o‘zbek tilining fonetikasi, leksikasi, grammatikasi, to‘g‘ri talaffuz va imlo qoidalari, punktuatsiyasidan xabardor bo‘lishlari nazarda tutiladi. Shuningdek, bu fan oldida lug‘atlardan, umuman, fan bo‘yicha o‘tiladigan barcha materiallardan amalda foydalana olishlari, yana bir muhim jihati, kundalik hayot uchun zarur bo‘lgan ish qog‘ozlarini yurita olishlari, badiiy, ilmiy, siyosiy adabiyotlarni o‘qib tushinishlari hamda ular haqidagi fikr-mulohazalarini erkin, to‘g‘ri, ravon bayon eta olishlari bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar hosil qilishlari, pirovard natijada, har tomonlama savodxon yoshlarni tarbiyalash vazifasi turadi.

Ona tili mashg‘otlari bosqichli ketma-ketlik, shakl bilan mazmun aloqadorligiga tayangan holda tashkil etiladi. Shuning uchun ham 5-sinfning birinchi choragi sintaksis bo‘yicha zarur tushunchalarni – sodda va qo‘shma gap, gapning markazi, gap bo‘laklari, undalma va uyushiq bo‘laklar, ko‘chirma gap, ularda tinish

belgilari kabilarni o‘zlashtirishga bag‘ishlangan. Ikkinchi chorakning boshida o‘quvchilarga leksikologiya va morfologiyaning muhim tushunchalari: so‘zning ma‘nosi, o‘z ma‘no va ko‘chma ma‘no, ma‘nodosh so‘zlar, uyadosh so‘zlar, zid ma‘noli so‘zlar, qo‘shimchadosh so‘zlar, o‘zakdosh so‘zlar, mustaqil va yordamchi so‘z turkumlari, o‘zak, qo‘shimcha, so‘z yasovchi va shakl yasovchi qo‘shimchalar haqida dastlabki zarur ma‘lumotlar beriladi. Oltinchi sinf darsligi beshinchi sinf “Ona tili” darsligidan biroz farq qilib, morfologiyaga doir mavzularni o‘rganishga bag‘ishlangan. Unda “Fe’l”, “Ot”, “Sifat”, “Son”, “Ravish” so‘z turkumlari, ularning ma‘no turlari, tuzilishiga ko‘ra turlari, yasalishi va boshqa o‘ziga xos tomonlarini mashqlar, savollar va topshiriqlar yordamida o‘rganishga qaratilgan.

Ona tili qonun-qoidalarini o‘rganish jarayonida o‘quvchilarning tildan yaxlit bir tizim sifatida foydalanish, matn ustida ishlash, fonetik, leksik, morfologik hodisalarni o‘rganish, bu hodisalarni vaziyat va sharoitdan kelib chiqib bog‘lanishli nutqda qo‘llash imkoniyatini beradi. Shuni unutmaslik lozimki, bitta eng oddiy, eng sodda yig‘iq gapda ham tilning fonetik, leksik, morfologik va sintaktik qurilishining mohiyati aks etadi. Shuning uchun ham ona tili darslari o‘quvchilar nutq malakalarini rivojlantirishga xizmat qilib qolmasdan, ularning dunyoqarashi, fikr doirasini kengaytirish uchun ham xizmat qilishini e‘tiborda tutish lozim. Shuning uchun ham har bir mashg‘ulotda o‘quvchi lug‘aviy boylik va sintaksis ustida, so‘z ma‘nosi, fonetik, morfologik hodisalarining sintaktik vazifasi ustida mashqlar bajarishga jalb qilinadi.

Ona tilidan har bir mashg‘ulot yuqorida ko‘rsatilgan tarkibiy qismlarni o‘z ichiga oladi. “Ona tili” fanidan o‘quv dasturi va darsliklarning nazariy-amaliy asoslariga qo‘yilgan talablardan ham ko‘rinib turibdiki, ona tili darslari o‘quvchilarga nafaqat og‘zaki va yozma savodxonlikni o‘rgatadi, shu bilan bir qatorda, ularda milliy ma‘naviyat, milliy mafkura, milliy ruh, milliy madaniyat, milliy qadriyatlarni, va hatto, boshqa fanlarni chuqur o‘zlashtirishlari uchun ham eng asosiy vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mahmudov N. Tilning mukammal tadqiqi yo‘llarini izlab...// O‘zbek tili va adabiyoti, 2012. – 5-son, 3-16-betlar.
3. Mahmudov N., Nurmonov A. O‘zbek tilining nazariy grammatikasi. –T., O‘qituvchi, 1995.
4. Umumta’lim maktablarining 5-9-sinf Ona tili darsliklari. So‘nggi nashr.